

УДК 343.85

ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

©Чупина М. А., Томский государственный университет,
г. Новосибирск, Россия, masha9776@yandex.ru

CORRECTIVE ACTION ON WOMEN PREVAILING PUNISHMENT AS SPECIES OF DEPRIVATION OF FREEDOM

©Chupina M., Tomsk State University,
Novosibirsk, Russia, masha9776@yandex.ru

Аннотация. Исследование особенностей исправительного воздействия в женских исправительных колониях показывает, что воспитательная работа с данным контингентом имеет свою специфику, связанную с условиями отбывания наказания. Кроме того, многолетние наблюдения психологов и сотрудников учреждений показывают, что осужденная в изоляции от общества неизбежно деформируется как личность. Поэтому в процессе исправления необходимо применение коррекционных программ и наибольшую эффективность имеет их применение при подготовке осужденных женщин к освобождению. В процессе индивидуальной работы с осужденными женщинами на основе изучения их личности применяются методы психолого–педагогического воздействия. Исправление может быть успешным в том случае, если оно организовано как целенаправленный процесс коррекции психологии личности, принимая во внимание психолого-педагогические рекомендации.

Таким образом, повышается требование к правовому обеспечению процесса исправления осужденных, которое выражается в максимальной психолого-педагогической обоснованности, оптимальности содержания и организации исправительного воздействия. В результате исправление осужденных к лишению свободы рассматривается как цель и процесс.

Abstract. The study of the peculiarities of the corrective effect in women's correctional colonies shows that educational work with this contingent has its own specific features related to the conditions of serving the sentence. In addition, long-term observations of psychologists and staff of institutions show that the convict in isolation from society inevitably deforms as a person. Therefore, in the process of correction, the use of correctional programs is necessary and their application is most effective when preparing convicted women for release. In the process of individual work with convicted women on the basis of studying their personality, methods of psychological and pedagogical influence are applied. Correction can be successful if it is organized as a purposeful process of correcting the psychology of the individual, taking into account psychological and pedagogical recommendations. Thus, the requirement to legal support of the process of correction of convicts is raised, which is expressed in the maximum psychological and pedagogical validity, the optimality of the content and the organization of the corrective influence. As a result, the correction of prisoners to deprivation of liberty is considered as a goal and process.

Ключевые слова: лишение свободы, осужденные женщины, исправительные колонии, исправительное воздействие, ресоциализация.

Keywords: deprivation of liberty, convicted women, correctional colonies, corrective action, resocialization.

Основным назначением пенитенциарной системы является исправление преступников и предотвращение совершения ими новых преступлений после освобождения из мест лишения свободы. При этом исправление осужденных в местах лишения свободы понимается как их нравственная переориентация и рассматривается не только как цель, но и как процесс и результат социально-воспитательного воздействия на осужденных [1, с. 433-434].

Воспитательная работа с осужденными женщинами имеет свою специфику, связанную с особенностями условий отбывания наказания, в которых проходит процесс исправления, объекта (осужденные женщины) и субъекта педагогического взаимодействия. Осужденная, попадая в неволю, в неестественные для женщин условия, неизбежно деформируется как личность. Нарастающие отрицательные изменения в личности приводят ее в новое качественное состояние, за время, проведенное в местах лишения свободы, она настолько адаптируется к ним, что они становятся для нее обычной средой обитания. Острота страданий притупляется, и осужденная все меньше и меньше испытывает неудобств от тех условий, которые поначалу ее шокировали. Следовательно, необходимо создавать такие условия, чтобы степень деформации личности женщины была минимальной. Одной из перспектив разрешения возникшей проблемы является гуманизация условий отбывания наказания и соблюдение международно-правовых стандартов обращения с ними в пенитенциарной системе [2, с. 5].

Работа, направленная на исправление осужденных женщин в исправительных колониях, как правило, реализуется по трем основным направлениям:

1. прямое или непосредственное влияние работников исправительных колоний на их собственное поведение осужденных женщин с учетом их гендерных особенностей;
2. опосредованное влияние на осужденных женщин с помощью условий и порядка их содержания (мнение общественности, отношение родственников, коллективные самодетельные организации, созданные в колониях);
3. организация условий для совершенствования, возбуждению желания самоусовершенствованию осужденных женщин.

Для исправления женщины-преступницы как личности необходимо определенное время. Тот срок, который назначается судом осужденной женщине, не всегда совпадает с временем необходимым для ее исправления. Таким образом, законодательный процесс исправления строго регламентирован во времени, что требует более эффективного процесса ресоциализации в условиях исправительной колонии. Получается, что за строго регламентированные, зачастую максимально сжатые сроки, необходимо добиться исправления женщины-преступницы как личности [3, с. 107-108].

Для того чтобы сориентироваться, какие коррекционные программы наиболее эффективно применять при подготовке осужденных к освобождению, необходимо провести диагностику готовности к ресоциализации. Так, например, индивидуальная работа с осужденными — это одно из направлений воспитательной работы. Она проводится на основе

изучения личности каждого осужденного и с широким применением методов психолого-педагогического воздействия. Кроме того, определенное воспитательное воздействие имеет религиозное обучение и образование осужденных [4, с. 91-93].

Психологическое изучение личности осужденных является важной предпосылкой успешного функционирования органов, исполняющих наказания. С учетом данных психодиагностики применительно к осужденным решаются следующие задачи: распределение по отрядам, камерам; выявление лиц, требующих повышенного внимания психолога и постановки на профилактический учет (имеющих признаки психических отклонений; с повышенной агрессивностью, конфликтностью, криминальной зараженностью; с низким социально-психологическим статусом не уверенных в себе притесняемых; склонных к аутоагрессивному поведению); изменение условий содержания (перевод на строгие или улучшенные условия); направление материалов в суд в связи с условно-досрочным освобождением или переводом в колонию-поселение; решение вопроса о предоставлении права бесконвойного передвижения; предоставление отпуска с выездом за пределы ИУ; решение вопроса о зачислении в актив; выдвижение на должность, требующую учета психологических факторов; изучение психологических причин нарушений дисциплины, отказа от работы, учебы в школе; профилактика и разрешение конфликтных ситуаций в среде осужденных, а также между сотрудниками и осужденными; подготовка осужденных к освобождению; индивидуальное консультирование осужденных и членов их семей [5, с. 25].

Общесоциальная профилактика, по мнению профессора О. В. Старкова, заключается в создании подготовки сотрудников для работ в женских уголовно-исполнительных учреждениях, имеющих специальную подготовку для работы с девушками с предпреступным, отклоняющимся поведением [6, с. 125].

Безусловно, существуют проблемы связанные с несовершенством практики отбывания наказания, которая в настоящее время не отвечает принципам его дифференциации и индивидуализации, рационального применения принудительных средств и стимулирования правопослушного поведения. Так, например, использование мер дисциплинарного воздействия к осужденным при их относительной самостоятельности является составной частью их исправления. Ряд авторов (Г. П. Байдаков, С. А. Капункин, А. И. Мокрецов, А. Н. Пастушеня) справедливо считают, что исправление преступника может быть успешным в условиях его изоляции от общества лишь в том случае, если оно организовано как целенаправленный процесс коррекции психологии личности лишенного свободы, принимая во внимание психолого-педагогические закономерности и рекомендации. Из сказанного следует требование к правовому обеспечению процесса исправления осужденных – максимальная психолого-педагогическая обоснованность и оптимальность содержания и организации исправительного воздействия. Эти же требования следует учитывать при применении к осужденным дисциплинарных мер, которые создают предпосылки для их исправления [7, с. 184-185].

Среда осужденных определяет их линию поведения, происходящие в исправительных учреждениях криминогенные и криминальные явления и процессы [8, с. 28]. По мнению Ю. М. Антоняна, влияние на личность преступника со стороны других преступников в условиях лишения свободы очень своеобразно, так как представляет собой концентрированное отрицательное явление [9, с. 112]. Характеризуя механизм воздействия на осужденного среды его нахождения, Н. Г. Шурухнов подчеркивает, что в процессе взаимообщения происходит обмен личностными свойствами, усвоение неофициальных норм поведения, традиций, в результате чего осужденный теряет своеобразие и становится подобен большинству,

пребывающему там значительный промежуток времени. Как отмечает известный немецкий ученый Г. Й. Шнайдер, при исполнении наказания, связанного с лишением свободы, наблюдается деградация личности, стигматизация преступника, что сильно ослабляет чувство собственного достоинства заключенного и затягивает его еще глубже в преступную карьеру. [10, с. 112]. Это приводит к росту криминогенности в среде исправительных учреждений, способствует распространению отрицательных установок и ориентаций среди осужденных, нейтрализует положительную роль воспитательного воздействия персонала на них, затрудняет процесс их ресоциализации.

Процесс ресоциализации в женских исправительных учреждениях должен быть реально поставлен на профессиональную основу. Жизнедеятельность осужденных в период пребывания в местах лишения свободы должна быть организована таким образом, чтобы не происходило истощения их психических и физических сил; пресекалась возможность создания и самовоспроизводства преступного сообщества и субкультуры преступного мира; корректировались психика, личностные установки осужденных.

Важно подчеркнуть, что исходя из принципов гуманности и целесообразности, женская исправительная колония должна соответствовать целям исполнения наказания не только в качестве карательно-воспитательного органа, но и способствовать развитию определенных морально-эстетических норм. В этой связи пенитенциарные учреждения для женщин должны быть ориентированы не только на создание элементарных санитарных и гигиенических условий, но и способствовать развитию позитивных моральных и эстетических норм, приучая осужденных к необходимости устраивать свой быт гармонично и уютно [11, с. 42].

Проведенным исследованием установлено, что подготовительная работа к освобождению из мест лишения свободы с осужденными женщинами не проводится. На это указали почти все опрошенные осужденные, у которых истекает срок наказания. Думается, что воспитательная работа в данном направлении представляет собой комплекс мер, проводимых сотрудниками пенитенциарных учреждений, органов внутренних дел, психологами, представителями различных государственных и общественных объединений и должна быть направлена на восстановление утраченных семейных, трудовых и иных социальных связей женщины, иными словами, на восстановление нормальной жизнедеятельности осужденной в гражданском обществе. Результаты интервьюирования осужденных женщин свидетельствуют, что подавляющая часть из них боится предстоящего освобождения в силу того, что неминуемо столкнется с проблемами обеспечения жильем и трудоустройства.

Представляется, что для решения этих вопросов в пенитенциарных учреждениях должны быть созданы специальные отделы, которые бы занимались подготовкой осужденных к освобождению из мест лишения свободы. В обязанности данных отделов должно входить тесное взаимодействие со службами занятости населения, различными предприятиями с тем, чтобы оказывать содействие в трудоустройстве освобождаемых осужденных.

Список литературы:

1. Минстер М. В. Субкультура женщин, осужденных к лишению свободы, и ее влияние на исправительное воздействие // Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12. № 4. С. 433-442.

2. Смирнов С. Н. Права женщин и несовершеннолетних в пенитенциарной системе. Рязань, 2007. 71 с.
3. Алижанова С. М. Роль воспитательного-исправительного процесса в отношении женщин в процессе развития и совершенствования отечественной и пенитенциарной системы // Современные тенденции развития науки и технологий: сборник научных трудов по материалам III Международной научно-практической конференции 30 июня 2015 г.: в 6 ч. / Под общ. ред. Е.П. Ткачевой. Белгород: ИП Ткачева Е. П., 2015. Ч. VI. С. 108-110.
4. Бережнова И. Реализация основных принципов и методов уголовно-исполнительного права с использованием методов психологической практики // Уголовное право. 2005, № 1. С. 91-93.
5. Ильин А. В. Психологическая диагностика подготовки осужденных женщин к продуктивной ресоциализации // Вестник Владимирского юридического института. 2012. № 3. С. 23-30.
6. Старков О. В. Криминология. Теория и практика. М.: Юрайт, 2014. 641 с.
7. Минстер М. В. Эффективность применения мер дисциплинарного взыскания в отношении женщин, осужденных к лишению свободы // Вестник Новосибирского государственного университета экономики и управления. 2009. № 2. С. 179-186. С 184-185.
8. Петухов Е. В. Психологическая помощь осужденным в самовоспитании. М., 1998. 46 с.
9. Старков О. В. Криминальная субкультура: спецкурс. М.: Волтерс Клувер, 2010. 240 с.
10. Строева Г. В. Самоисправление осужденных // Вектор науки Томского государственного университета. 2011. № 4. С. 263–267.
11. Синьков Д. В. Предупреждение преступного поведения женщин мерами индивидуальной профилактики // Российская юстиция. 2008. № 7. С. 44.

References:

1. Minster, M. V. (2017). The subculture of women sentenced to deprivation of liberty, and its influence on corrective influence. *Criminal-executive law*, 12 (4). 433-442.
2. Smirnov, S. N. (2007). The rights of women and minors in the penitentiary system. *Ryazan*, 71.
3. Alizhanova, S. M. (2015). The role of the educational and corrective process in relation to women in the process of development and improvement of the domestic and penitentiary system. Current trends in the development of science and technology: a collection of scientific papers on the materials of the III International Scientific and Practical Conference on June 30, 2015: at 6 o'clock. Under the general. Ed. E. P. Tkachevoy. Belgorod: IP Tkacheva EP, P. VI. 108-110.
4. Berezhnova, I. (2005). Realization of the basic principles and methods of the criminally-executive law with the use of methods of psychological practice. *Criminal law*, (1). 91-93.
5. Il'in, A. V. (2012). Psychological diagnostics of the preparation of convicted women for productive resocialization. *Bulletin of the Vladimir Law Institute*, (3). 23-30.
6. Starkov, O. V. (2014). Criminology. Theory and practice. Moscow: *Yurayt*, 641.
7. Minster, M. V. (2009). The effectiveness of the application of disciplinary measures against women sentenced to imprisonment. *Bulletin of the Novosibirsk State University of Economics and Management*, (2). 179-186. 184-185.
8. Petukhov, E. V. (1998). Psychological assistance to convicts in self-education. *Moscow*, 46.
9. Starkov, O. V. (2010). Criminal subculture: special course. Moscow: *Volters Kluver*, 240.

10. Stroeve, G. V. (2011). Self-correction of convicts. *Vector of science of Tomsk State University*, (4). 263-267.

11. Sinkov, D. V. (2008). Prevention of criminal behavior of women by measures of individual prevention. *Russian Justice*, (7). 44.

*Работа поступила
в редакцию 12.05.2018 г.*

*Принята к публикации
17.05.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Чупина М. А. Исправительное воздействие в отношении женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №6. С. 285-290. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/chupina> (дата обращения 15.06.2018).

Cite as (APA):

Chupina, M. (2018). Corrective action on women prevailing punishment as species of deprivation of freedom. *Bulletin of Science and Practice*, 4(6), 285-290.